

Meer dan een vondst

De meerwaarde van metaaldetectie

Anton Cruysheer

Veel zoekers herkennen het wel: even je hoofd leegmaken in de buitenlucht en tegelijk fysiek bezig zijn met het heen en weer zwaaien van de metaaldetector. Af en toe bukken, graven en weer staan. Veel mensen die de metaaldetectorhobby niet kennen, kunnen zich moeilijk inbeelden hoe het écht is: de spanning van het speuren en vinden, de fysieke inspanning, de gezelligheid, het leren kennen van je omgeving door zelf onderzoek te doen en nog een heleboel meer.

Vanuit de beleidsmatige kant wordt de hobby vaak nog eenzijdig bekeken, namelijk vanuit de wettelijke meldplicht van vondsten. Archeologen zien metaaldetectie vooral vanuit de relevantie voor onderzoek en de voorspelbaarheid van vindplaatsen. In deze bijdrage wordt een aantal invalshoeken op metaaldetectie beschreven, wat de metaaldetectiehobby in een bredere context plaatst. Hopelijk leidt dit tot beter inzicht en begrip en daarmee tot betere communicatie, verstandhouding en samenwerking.

Metaaldetectiehobby

Metaaldetectie neemt in Nederland vanaf eind jaren zeventig van de vorige eeuw een hoge vlucht. Er ontstonden metaaldetectieverenigingen: The Coinhunters Company (1982) en De Detector Amateur (1992). Interessant is een brief in de eerste uitgave van *Coinhunters Magazine* door

directeur W.A. van Es van de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Van Es uit zijn zorgen over 'onoordeelkundig gebruik' van de metaaldetector en over het risico van overtreding van de Monumentenwet (met betrekking tot het zoeken op beschermde terreinen), en spreekt de wens uit van het opstellen van een gedragscode, afstemming en samenwerking. Na het benoemen van de reeds bestaande goede samenwerking met archeologische werkgroepen van de AWN, sluit hij constructief af met: 'Ik sta dus uiteraard zeer positief tegenover Uw voorstellen tot samenwerking.'

Zoals wel vaker loopt ook wet- en regelgeving op het gebied van de metaaldetectie achter op de praktijk. Voor de metaaldetectiehobby duurde dit wel erg lang: deze werd pas in 2016 in de Erfgoedwet (nu Omgevingswet) opgenomen. Gedurende de ruim veertig jaar daarvoor was metaaldetectie in het algemeen niet verboden, maar er bestonden simpelweg geen regels voor. Er bestond van oudsher wel een 'meldplicht', die tegenwoordig luidt: 'Iedereen die een voorwerp vindt waarvan hij vermoedt dat het om een archeologische vondst gaat, is verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden bij de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap' (artikel 5.10 lid 1 Erfgoedwet).

In de Erfgoedwet is bij metaaldetectie sprake van een 'uitzondering op het opgravingsverbod'. Daarnaast mogen alleen bepaalde opgravingsbedrijven, universiteiten en archeologische diensten van overheden opgravingen uitvoeren. De reden voor die uitzondering komt voort uit de gedachte dat de bouwvoor – de bovenste bodemlaag van

◀ DDA-ledendag te Aalten, 11 oktober 2025.

▲ Cover van de eerste uitgave van het Coinhunters Magazine.

▲ Metaaldetectie als sociale (gezins)activiteit (reclame afbeelding uit begin jaren tachtig).

30 centimeter – doorgaans is verstoord door bijvoorbeeld landbouw en dat zich hierin geen archeologische sporen meer bevinden. Deze bovenlaag is daarom doorgaans óók vrijgesteld van verplicht archeologisch onderzoek. Dus de bovenste 30 centimeter van de bodem levert alleen inzichten op door de inzet van mensen die er plezier in hebben om hierin te zoeken. Aardewerkspeurders, vuursteenzoekers en vooral detectoristen. Deze uitzondering om te mogen zoeken in de bovengrond gaat daarom gepaard met een aantal regels. Waaronder het niet dieper graven dan 30 centimeter en het melden van vondsten.

Waarden van de metaaldetectie

Tot zover de regelgevende kant van de metaaldetectiezaak. De metaaldetectie hobby heeft echter veel meer te bieden. Hieronder een opsomming van verschillende waarden en impact van metaaldetectie.

Voor de metaaldetectie hobbyist

- Mentale en fysieke gezondheid door het uitoefenen van de metaaldetectie hobby.
- Sociale waarden, zoals herinneringswaarde, gezelligheid, gemeenschapszin, samenwerking, vriendschappen.
- Toegang tot erfgoed door het zelf uitvoeren van onderzoek, het verzamelen van munten en objecten.

► Kinderzoekwedstrijd van de DDA-ledendag te Aalten, 11 oktober 2025.

- Kennisvorming en -deling van alles wat met metaaldetectie te maken heeft: metaaldetectietechniek, schoonmaken, conservering, objectherkenning, kennis van het verleden.
- Financiële waarde (moderne vondsten zonder historische waarde, zoals Euromunten van stranden en recreatieterreinen).

Voor de archeologie

- Datering van archeologische grondlagen, sporen en vindplaatsen.
- Metaalvondsten als kennisbron van menselijke bewoning en activiteiten in het verleden, van prehistorie tot heden.
- Voorspelbaarheid van (onontdekte) archeologische vindplaatsen en daarmee input voor archeologische waarden- en beleidskaarten.
- Kennisbron voor object-typologieën, zoals Romeinse fibulae, middeleeuwse gespen.
- Kennisbron voor verspreidingszones, productieplaatsen, handelsnetwerken, enzovoort.
- Behoud van archeologisch erfgoed doordat vondsten in de bovengrond – door erosie, grondbewerking of bebouwing – anders ongezien verdwijnen.
- Tot slot doen detectoristen ook vaak oogvondsten van bijvoorbeeld glas, aardewerk en vuursteen. Ook meldingen van deze vondsten dragen bij aan bovenstaande punten.

Voor de numismatiek (kennis van munten)

- Muntvondsten tonen economische inzichten, zoals evolutie van muntgebruik, geldcirculatie, overgang tussen ruil- en geldsystemen, handelsnetwerken en monetair beleid.
- Historische, sociale en culturele inzichten, zoals informatie over regeringsperioden, machthebbers en territoriale invloed.
- Verrijking kennis van (nieuwe) munttypen en -varianten, zeldzaamheid, muntproductieplaatsen en productietechnieken.
- Schatvondsten leveren uniek inzicht in spaargedrag, rijkdom en maatschappelijke spanningen – zoals oorlogsdreiging.
- Numismatische verenigingen en (zelfstandige) onderzoekers hebben baat bij muntvondsten voor hun onderzoeken en verzamelingen.

- ▶ Een handvol (moderne) munten van een recreatie-terrein (camping).

- ▲ Diverse munten uit het zand van de Willibrordkerk te Nederhorst den Berg, onderzoek AWN Naerdincklant 2007.

Voor andere onderzoeksterreinen, vakgebieden, verenigingen en verzamelthema's

- Metaaldetectie is breed en interdisciplinair inzetbaar voor geschiedenis, oudheidkunde, kunstgeschiedenis, iconografie, heraldiek, enzovoort.
- Input voor verenigingen zoals de Nederlandse TinVereniging, Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging (GMVV), Zilver Histograaf, (textiel)lodenonderzoekers en Kunera.nl (pelgrimsinsignes).
- Veilinghouders, restauratie- en conserveringsbureaus, taxateurs, materiaalspecialisten, detectorverkopers.
- Musea (input voor tentoonstellingen, publicaties, enzovoort), media (vondstverhalen) en overig publieksbereik.
- Samenwerking met diverse organisaties zoals PAN, Archeo-Nationale Hotpots, AWN en Archeologiedagen.

◀ DDA-ledendag te Aalten, 11 oktober 2025.

Voor natuurbehoud

- Jaarlijks worden door detectoristen vele tonnen al dan niet giftig metaalafval uit de natuur- en landbouwgebieden verwijderd, zoals lood, zink, koper, aluminium en ijzer.
- Meldingen van vogelringen aan Vogeltrekstation.nl leveren inzichten in de vogelstand en -ontwikkeling in Nederland.
- Detectoristen helpen boeren met het zoeken naar en verwijderen van blikjes die vanaf de weg op het (gras) land worden gegooid. Na landbewerking veranderen de blikjes in scherp metaalafval dat via het eten van gras in de magen van de koeien kan terechtkomen. Dit zorgt voor zowel een pijnlijke dood van de koeien als een economische schadepost voor de boeren.
- Detectoristen werken samen met schutterijverenigingen: zij verwijderen vele duizenden loodbuskogels uit de natuurgebieden. Hierdoor kunnen de schutterijverenigingen blijven bestaan en wordt de natuur ontlast.

Voor defensie en politie

- Jaarlijks worden door detectoristen relatief veel potentieel gevaarlijke vondsten gedaan, zoals scherpe munitie en (fosfor)granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Door meldingen aan de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) van defensie (circa 2500 keer per jaar), worden deze geruimd en daarmee bijgedragen aan de veiligheid.
- Detectoristen dragen met meldingen (van met name messen en vuurwapens) aan politie en forensisch onderzoekers bij aan lopende of nieuwe onderzoeken.

Voor de maatschappij (overig)

- Het uitoefenen en doorgeven van de metaaldetectorhobby is vanwege het maatschappelijk belang door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland erkend als immaterieel erfgoed (www.immaterieelerfgoed.nl/nl/metaaldetectie).
- Diverse detectoristen geven bijvoorbeeld les op lagere scholen of tijdens de Nationale Archeologiedagen, of – zoals in 's-Graveland – bij open dagen van Natuurmonumenten. Op deze wijze wordt bijgedragen aan zowel educatie als publieksbereik.

◀ Overzicht middeleeuwse munten, foto en collectie Robbert Velt.

- Diverse detectoristen werken als vrijwilliger voor Stichting Gevonden-verloren.nl. Zij 'doen er alles aan om uw dierbare, verloren items terug te vinden, in Nederland en België'. De stichting werkt onder meer samen met Slachtofferhulp Nederland, Loket Gevonden Voorwerpen, Verbond van Verzekeraars en de Vriendenloterij. Inmiddels zijn meer dan 3500 voorwerpen (zoals trouwringen en mobiele telefoons) teruggevonden.
- Steeds vaker wordt de metaaldetectie hobby ingezet voor sociaal-maatschappelijke doelen en gezondheidsherstel. Een voorbeeld hiervan zijn hulpprogramma's voor soldaten die lijden aan PTSS en publicaties zoals in het *International Journal of Heritage Studies* met als titel: "I now look forward to the future, by finding things from our past..." Exploring the potential of metal detector archaeology as a source of well-being and happiness'. In Nederland is in dit verband bijvoorbeeld stichting Recovery on the Battlefield (rotb.nl) actief.
- Een ander sociaal metaaldetectorinitiatief dat voor kort actief was, is dat van youngexplorers, waar vrijwilligers 'kinderen met een beperking of kinderen die het thuis even wat minder hebben' helpen met een 'geweldige dag in de frisse buitenlucht'.

De meldplicht verdient een update

Metaaldetectie is tegelijk een specialisme, sport en sociale activiteit die mensen van alle leeftijden, geslachten, achtergronden en opleidingsniveaus bij elkaar brengt. Naar schatting zijn het er nu zo'n drie- tot zeventuizend. Naast het plezier draait het ook om herinneringen, gezondheid en het onderling delen van vondsten, verhalen en ervaringen. Van belang is ook de emotionele betekenis van het zoeken, vinden en het voor het eerst aanraken van objecten die soms honderden of duizenden jaren oud zijn. Vondsten zijn daarmee niet alleen archeologische objecten maar ook *sociale* objecten.

De meldplicht van archeologische vondsten dient een duidelijk doel, maar is eenzijdig en de praktijk schiet vaak tekort. Want wat precies een archeologische vondst is, blijft vaag. Daarnaast zijn er veel én slecht samenwerkende meldpunten. En ook wordt de meldplicht vaak verward met vrijwillige registratie. Verbeteringen zijn nodig in communicatie, voorlichting, samenwerking, waardering en techniek. Het gaat beter dan tien jaar geleden, maar de meldplicht verdient een update: zowel archeologische als persoonlijke waarden moeten worden erkend, en moderne technieken zoals 3D-fotografie, linked open data en AI optimaal worden gebruikt.

De ervaring van vinden, de persoonlijke betekenis en het delen binnen gemeenschappen versterken ons cultureel besef en verbondenheid. Een moderne (invulling van de) meldplicht zou zowel archeologen als detectoristen erkennen en maatschappelijke meerwaarde creëren. Daarmee wordt de metaaldetectorhobby ook een stuk leuker en iets om te koesteren.